

ANEKDOTLAR VOSITASIDA SOTSIOLINGVISTIK KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Zaripova Ziyodajon Rustam qizi

Turizm fakulteti nemis tili kafedrasida o'qituvchisi

Chirchiq davlat pedagogika Universiteti

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada sotsiologik kompetensiyani rivojlantirish metodikalariga misollar keltirilgan. Bundan tashqari anekdotlar yordamida qanday qilib Sotsiologik kompetensiyani rivojlantirish mumkinligiga ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sotsiologiya, metod, anekdot, onlayn, Autoplay.

ABSTRACT:

This article presents examples of methods for developing sociological competence. In addition, it discusses how sociological competence can be developed using anecdotes.

Keywords: Sociological linguistics, method, anecdote, online, Autoplay

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonini yangilash va samaradorligini oshirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Ular o'quvchilarga o'rganishni interaktiv, qiziqarli va samarali qilish imkoniyatlarini yaratadi. Quyida keltirilgan ta'lim texnologiyalarining har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega va ta'lim jarayonining turli sohalarida qo'llaniladi va talabalarda sotsiologik kompetentlikni rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Darslarni ijobiy o'tkazishga yo'naltirilgan yangi ta'lim texnologiyalari haqida quyida qisqacha ma'lumot keltirib o'tmoqchiman.

1. Onlayn Ta'lim Platformalari

Onlayn ta'lim platformalari, masalan, Moodle va Google Classroom, masofaviy ta'limni amalga oshirishda keng qo'llaniladi. Bu platformalar o'qituvchilarga dars materiallarini ulashish, baholash va talabalarning faoliyatini kuzatish imkoniyatini beradi. O'quvchilar uchun esa bu texnologiyalar o'z-o'zini o'rganish, darslarga qulay kirish va ta'lim jarayonida qatnashish imkoniyatini yaratadi.

Onlayn ta'lim platformalari sotsiologik kompetensiyani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega, chunki ular o'quvchilarga tilni turli ijtimoiy kontekstlarda,

turli madaniyatlar va jamoalarda ishlatish imkoniyatlarini taqdim etadi. Onlayn platformalar interaktiv va moslashuvchan ta'lim muhitini yaratib, o'quvchilarga til va ijtimoiy o'zaro aloqalarni samarali o'rganish imkonini beradi. Quyida onlayn ta'lim platformalarining sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirishdagi asosiy ahamiyatlari ko'rsatilgan: Onlayn ta'lim platformalari orqali o'quvchilar turli mamlakatlar va madaniyatlardan bo'lgan odamlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega. Bu ularning sotsiolingvistik kompetensiyasini oshiradi, chunki ular turli ijtimoiy va madaniy kontekstlarda tilni qanday ishlatish kerakligini o'rganadilar. Masalan, forumlar, chatlar, video darslar va guruhli muhokamalarda o'quvchilar o'z fikrlarini turli madaniyatdagi odamlar bilan almashadilar, bu esa ularning tilni ijtimoiy vaziyatga moslashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Onlayn ta'lim platformalarida o'quvchilar ko'plab madaniyatlardan va ijtimoiy guruhlardan bo'lgan odamlar bilan muloqot qilishlari mumkin. Bu madaniy farqlarni tushunishga va tilni madaniy va ijtimoiy kontekstga mos ravishda ishlatishga yordam beradi. Onlayn platformalar, masalan, video darslar yoki guruhli muhokamalar orqali, o'quvchilarga turli madaniyatlar va ijtimoiy tizimlar o'rtasidagi farqlarni o'rganishga imkon beradi, bu esa sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantiradi.

Onlayn ta'lim platformalarida o'quvchilarga tezkor fikr-mulohaza olish imkoniyati mavjud. O'qituvchilar yoki guruhdoshlar tomonidan berilgan feedback orqali o'quvchilar o'z til ishlatish uslublarini tahlil qilishlari mumkin. Bu o'quvchilarga tilni ijtimoiy kontekstga moslashtirishni va muloqotdagi xatoliklarni to'g'irlashni o'rganish imkoniyatini beradi. Fikr-mulohaza orqali o'quvchilar sotsiolingvistik ko'nikmalarini tezda rivojlantiradilar.

Onlayn platformalar o'quvchilarga interaktiv, fleksibil va kollaborativ ta'limni taqdim etadi, bu esa sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

2. Interaktiv O'quv Materiallari

Interaktiv o'quv materiallari, masalan, video darslar, mashqlar va o'quv dasturlari o'quvchilarga o'rganish jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va o'rganish samaradorligini yaxshilaydi. O'quvchilarga nafaqat materiallarni o'rganish, balki ularni amalda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Tadqiqot mobaynida o'quvchilarning qiziqishlarini yanada oshirish va ta'lim samaradorligiga erishish uchun Auto Play platformasi yordamida Madaniyatlararo muloqot fanlarida qo'llash uchun "Anekdoten im Deutschunterricht" nomli elektron o'quv dasturi ishlab chiqdim. Bu dastur o'zida mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot, mavzuga oid video ma'lumot, mavzu bo'yicha

iSpring platformasida yaratilib, flash movie formatiga solingan testlarni mujassamlashtirib, dars mobaynida o'quvchilar tomonidan iliq kutib olindi va ularning bilimini oshirishda o'z amaliy natijasini ko'rsatdi. AutoPlayda tuzilgan elektron o'quv dasturlari o'quvchilarga samarali va interaktiv o'rganish tajribasini taqdim etadi. AutoPlay tizimida ishlab chiqilgan o'quv dasturlari o'quv jarayonini yanada qulay va qiziqarli qiladi. AutoPlayda tuzilgan o'quv dasturlari o'quvchilarga interaktiv usullarni qo'llash imkoniyatini beradi. Bu o'quvchilarni faqat materialni o'qishga emas, balki amaliy mashqlarni bajarishga, masalalarni hal qilishga, o'yinlar va simulyatsiyalar orqali o'rganishga jalb qiladi. Interaktivlik o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi.

AutoPlay dasturlari o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ravishda sozlanishi mumkin. Dastur o'quvchining o'rganish tezligi, qiziqishlari va o'rganish darajasiga qarab o'quv materiallarini taklif qilishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'rganish imkoniyatini yaratadi. AutoPlayda tuzilgan dasturlar video, audio, grafik va animatsiyalar kabi multimedia elementlarini o'z ichiga oladi. Bu elementlar o'quvchilarga mavzularni vizual tarzda tushunishga yordam beradi va materialni qiziqarli va oson o'zlashtirishga imkon yaratadi. Multimedia vositalari o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi va darsni yanada samarali qiladi.

AutoPlay dasturlari o'quvchilarga o'rganish jarayonini vizual tarzda kuzatish imkonini beradi. O'quvchilar dastur orqali o'z muvaffaqiyatlarini ko'rib, o'z o'rganish jarayonini kuzatishlari mumkin. Bu o'quvchilarga o'z rivojlanishlarini tahlil qilish va kerakli joyda qo'shimcha ishlash imkoniyatini yaratadi.

AutoPlayda tuzilgan dasturlar ko'pincha o'yinlashtirilgan (gamified) elementlarni o'z ichiga oladi, masalan, ballar, mukofotlar va tanlovlar. Bu esa o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ular o'rganish jarayonini qiziqarli va o'tkaziladigan vaqt sifatida qabul qilishadi. Motivatsiya oshishi bilan o'quvchilar yanada faol o'rganishga harakat qiladilar.

AutoPlay dasturlari o'quvchilarga o'rganish jarayonini sodda va tushunarli qilishga imkon beradi. Dasturlar intuitiv interfeysga ega bo'lib, o'quvchilar uchun foydalanish oson va qulay bo'ladi. Bu esa o'quvchilarga tizimni o'rganishda vaqt va kuch sarflashdan saqlaydi.

References:

1. A. Gruschka: Pädagogische Ironie und Ironie in der Pädagogik 78-89 bet;

2. A.K.Kuchiboyev “ Xorijiy tillarga o'rgatishning kommunikativ metodikasi” Samarqand, 2010 146 bet
3. Yusupova, R. – Madaniyat va kommunikatsiya: anekdotlar – Toshkent universiteti nashriyoti, 2018, 110-bet
4. Ziegler, H. – Till Eulenspiegel und das Mittelalter – 2009, Verlag C.H. Beck, 132-bet
5. Гез.Н.И.,Ляховицкий М.Б. и.др. « Методика обучения иностранным языкам в средней школе» Москва « Высшая школа 1982 г 373 ст